

O PAPEL DO ENFERMEIRO E DO EDUCADOR FÍSICO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PELA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 18/07/2023

THE ROLE OF THE NURSE AND THE PHYSICAL EDUCATOR IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY ADULTS AFTER JOINING PHYSICAL ACTIVITY

EL PAPEL DE LO ENFERMERO Y EL EDUCADOR FÍSICO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ANCIANOS DESPUÉS DEL INGRESO A ACTIVIDAD FÍSICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8161095

Érica Motta Moreira de Souza¹

Wanderson Alves Ribeiro²

Denilson Costa Soares³

Eudes Rufino da Silveira Filho⁴

Rodolfo Gomes de Araujo Oliveira⁵

Ary Sergio Coutinho Barbosa Júnior⁶

Thiago Rodrigues Gonçalves⁷

Andréa Matias Evangelho⁸

Marise Palmeira de Carvalho⁹

Simony Ricci Coelho¹⁰

Joel Teixeira Dutra¹¹

Resumo

Este trabalho realizou um levantamento bibliográfico no qual se tem como objetivo avaliar qual o papel que os profissionais de enfermagem e educação física desempenham na prestação de serviços de prática de atividades físicas voltadas à população idosa em clínicas da rede pública de saúde na qual se aplica às Estratégias da Saúde da Família. A metodologia utilizada foi uma revisão sistemática da literatura, sendo realizada a pesquisa de estudos dos últimos cinco anos em algumas das principais bases de dados de saúde, sendo elas PubMed, BVS e SciELO. Como a atuação de equipes multiprofissionais em Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde é algo recente, foram encontrados poucos trabalhos abordando esta temática. Além disso, também foi constatado nos estudos selecionados que há pouca divulgação dos serviços oferecidos nas clínicas multiprofissionais, de forma que poucos pacientes tomam conhecimento desta oferta. Nos artigos selecionados, destaca-se que tanto enfermeiros quanto educadores físicos são responsáveis por auxiliar no envelhecimento saudável da população idosa por meio de ações que promovam sua autonomia, independência e estimulem a prática de exercícios físicos. Espera-se que este trabalho possa subsidiar profissionais da área que busquem maiores informações a respeito deste tema e que orientem suas ações futuras tomando como base o contexto atual aqui delineado.

Palavras-Chave: Atividade Física; Enfermagem; Idosos; Educador Físico; Saúde da Família.

Abstract

This work carried out a bibliographical survey which the objective is to evaluate the role that nursing and physical education professionals play in the provision of services for the practice of physical activities aimed at the elderly population in clinics of the public health network where Strategies of Family Health is applied. The methodology used was a systematic review of the literature, with a survey of studies from the last five years being carried out in some of the main health databases, namely PubMed, BVS and SciELO. As the performance of

multidisciplinary teams in Family Clinics and Basic Health Units is something recent, few studies addressing this theme were found. In addition, it was also found in the selected studies that there is little dissemination of the services offered in multidisciplinary clinics, so that few patients know of this offer. In the selected articles, it is highlighted that both nurses and physical educators are responsible for assisting in the healthy aging of the elderly population through actions that promote their autonomy, independence and encourage the practice of physical exercises. It is hoped that this work will support professionals in the area who seek more information on this topic and that they guide their future actions based on the current context outlined here.

Keywords: Physical Activity health; Nursing; Elderly Adults, Physical Educator, Family's Health.

Resumen

Este trabajo realizó un levantamiento bibliográfico en que el objetivo es evaluar el papel que juegan los profesionales de enfermería y educación física en la prestación de servicios para la práctica de actividades físicas dirigidas a los ancianos en los consultorios de la red pública de salud en que se encuentra aplicado las Estrategias de Salud de la Familia. La metodología utilizada fue una revisión sistemática de la literatura, realizándose un levantamiento de estudios de los últimos cinco años en algunas de las principales bases de datos de la salud, a saber, PubMed, BVS y SciELO. Como la actuación de equipos multidisciplinarios en Clínicas de la Familia y Unidades Básicas de Salud es algo reciente, se encontraron pocos estudios que aborden esta temática. Además, también se encontró en los estudios seleccionados que existe poca difusión de los servicios que se ofrecen en las clínicas multidisciplinarias, por lo que pocos pacientes conocen esta oferta. En los artículos seleccionados se destaca que tanto los enfermeros como los educadores físicos son responsables de auxiliar en el envejecimiento saludable de la población anciana a través de acciones que promuevan su autonomía, independencia y fomenten la práctica de ejercicios físicos. Se espera que este trabajo pueda apoyar a los profesionales del área que

buscan más informaciones sobre este tema y que orienten sus futuras acciones a partir del contexto actual aquí reseñado.

Palavras Chave: Actividad Física; Enfermería; Ancianos; Educador Físico; Saúde de la Familia.

1. Introdução

Atualmente, pode-se verificar um aumento na perspectiva de vida dos brasileiros em função dos avanços na medicina e na disponibilidade de serviços e políticas públicas de atenção à saúde, que visam diminuir o índice de mortalidade, fatores de risco e oferecer melhor qualidade de vida aos idosos do país (Chaimowicz, & de Faria Chaimowicz, 2022).

O envelhecimento é um processo natural para os seres humanos, que envolve a perda de algumas capacidades funcionais e fisiológicas, podendo levar a alterações psicológicas e emocionais; entretanto, o envelhecimento não precisa necessariamente incidir em perda de qualidade de vida. Infelizmente o modo como o indivíduo conduz sua vida adulta interfere em sua velhice futura, em especial se sua rotina for pautada na ausência de atividade física, má alimentação, abuso de vícios como fumo e álcool, e altos índices de estresse (Da Silva, 2019).

Apesar desse histórico se repetir em diversos pacientes, nunca é demasiado tarde para se reverter este quadro clínico. Sabe-se que a prática de atividades físicas na terceira idade traz inúmeros benefícios à saúde, no quais se pode elencar: atenua processos e desgastes neurodegenerativos, melhora o condicionamento muscular e o controle do equilíbrio, diminuição o tempo de reação, prevenção e controle de doenças crônicas, aumento do desempenho cognitivo e psicológico. Quanto a este último, devido ao declínio físico e funcional, é comum que idosos apresentem queixas quanto a sintomas depressivos por se sentirem incapacitados e um fardo para suas famílias, o que também poderia ser minimizado com a prática de atividade física (De Machado, 2020).

Nesse sentido, a atividade física consiste em importante atenuante para as manifestações físicas e psicológicas do envelhecimento, apresentando diversas vantagens, como a ausência de efeitos colaterais geralmente observados no uso da terapia medicamentosa. Inclusive, a prática de exercícios físicos de duração em média de 150 minutos por semana de exercícios, de intensidade leve a moderada, é recomendada nas diretrizes de saúde para pessoas acima de 60 anos (Chodzko-Zajko et al., 2009).

Desse modo, é possível verificar a necessidade de se estimular os idosos a adotarem um estilo de vida saudável por meio da prática regular de atividades físicas, o que pode vir a ser um grande desafio tendo-se em vista a tendência sedentária o qual a maior parte da população apresenta nos dias atuais (Brito et al., 2019).

Para conseguir com que pacientes idosos saiam de sua zona de conforto, não basta apenas fornecer as atividades de uma forma automática e repetitiva. Nesse ponto, entra em questão o papel dos enfermeiros e educadores físicos, cuja orientação deve incentivar, motivar e esclarecer o paciente a respeito de medidas que o levem a envelhecer de forma saudável. Além disso, estes profissionais devem avaliar quais as práticas mais adequadas de acordo com o as limitações de saúde física e emocional de seus pacientes, adaptando a intensidade, frequência, duração e progressão conforme a necessidade destes e qual o método mais atrativo para promover os exercícios propostos (Lima et al., 2020).

Deve-se considerar que a prescrição de exercícios físicos é responsabilidade prioritária do profissional de educação física, contudo na ausência destes, o aconselhamento e acompanhamento pode ser feito por um um enfermeiro devidamente qualificado para tanto (Carvalho et al., 2017). Entretanto, o ideal é que ambos profissionais estejam exercendo um trabalho conjunto, como se pode observar na ação de equipes multidisciplinares das Clínicas da Família. Estas são Unidades Básicas de Saúde (UBS) que oferecem todos os serviços da atenção básica, além de exames, elaborados pela equipe de Estratégia de Saúde da Família. Estas clínicas ampliam a concepção de APS corrente em nosso país e

concentram de cinco ou mais equipes de Saúde da Família especializadas (Harzheim, Lima & Hauser, 2013). Dentre estes, se encontram os profissionais de educação física. Como as atividades físicas e práticas corporais são elementos essenciais para a promoção da atenção básica à saúde, tanto enfermeiros quanto educadores físicos devem compreender o processo de envelhecimento e buscar promover a autonomia e independência dos idosos por meio de atividades físicas que fortaleçam e auxiliem a manutenção da saúde destes.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo traçar uma revisão da literatura situando a importância do papel dos enfermeiros e dos educadores físicos visando a melhora na qualidade de vida de pacientes da terceira idade por meio de práticas físicas em Clínicas da Família. Espera-se que esta proposta possa contribuir com uma base atualizada para profissionais da área ou leigos que busquem aumentar seu conhecimento a respeito deste tema.

2. Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Por meio deste método procura-se responder uma questão de pesquisa e analisá-la dentro de um referencial teórico (Ramos, Faria & Faria, 2014).

A construção desta revisão foi feita com base na leitura de artigos científicos selecionados nas principais bases de dados da saúde: PubMed, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), que atenderam os critérios estipulados no quadro 1. Os descritores e operadores booleanos utilizados foram “Atividade Física” AND “Idosos” AND “Enfermeiros” OR “Profissional de Educação Física” OR “Qualidade de Vida” OR “Clínica da Família” OR “Saúde da Família”. Os artigos selecionados foram organizados em uma biblioteca com auxílio do *software* Zotero ®.

O protocolo para estabelecer os critérios de elegibilidade dos artigos foi seguido as recomendações do diagrama Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) e da Cochrane Collaboration (Stovold, et al., 2014).

Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão de artigos pesquisados para a revisão.

INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Artigos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola.	Artigos em outros idiomas diferentes dos citados na inclusão.
Artigos publicados de 2018 a 2022.	Artigos anteriores a 2018.
Acesso livre e gratuito.	Artigos pagos.
Artigos científicos publicados em revistas eletrônicas.	Resumos, artigos repetidos ou que não atendam os descritores, estudos de casos, revisões da literatura, dissertações e teses.
Artigos sobre o Brasil.	Artigos sobre outros países.

3. Resultados

As buscas nos bancos de dados resultaram em 39 (trinta e nove) artigos no total. Estes artigos foram selecionados segundo os critérios de qualidade do quadro 1 e cada etapa de triagem esquematizada segundo fluxograma representado na Figura 1. Dos artigos selecionados, ao todo 5 (cinco) publicações estão de acordo com os critérios apresentados.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos.

Fonte: Autores.

A análise foi processada em três fases: na primeira fase foi feita a organização do material e sistematização das ideias; na segunda fase, uma classificação das informações em categorias, numa unidade de registros e a terceira fase refere-se ao tratamento e interpretação dos dados com base na literatura.

Os artigos selecionados estão resumidamente descritos no Quadro 2, sendo descritos os autores, o ano de publicação, os objetivos e métodos utilizados e os resultados obtidos.

Quadro 2 – Publicações selecionadas e respectivos autores/ano, objetivo/método e resultados.

ARTIGO	AUTOR/ANO	OBJETIVO/MÉTODO	RESULTADOS
AI- Ações do enfermeiro na estratégia de saúde da família na promoção do envelhecimento saudável.	Souza, M. A. C. et al., 2	O objetivo do estudo é analisar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros na promoção do envelhecimento saudável na	O artigo aborda diversas ações de promoção do envelhecimento saudável, entretanto, focando-se na análise das atividades físicas

		<p>estratégia de saúde da família. Trata-se de um estudo de campo do tipo descritivo de cunho qualitativo, realizado por meio de entrevistas semi estruturadas e com perguntas abertas a 10 enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de Piripiri-PI.</p>	<p>dirigidas pelos enfermeiros, estes atuam orientando a respeito da importância da atividade física diária, como caminhadas, de modo que os pacientes adquiram autonomia e independência, sem limitações. O método utilizado foi a aplicação de entrevistas individuais a idosos de um grupo de convivência em um município do RS.</p>
<p>A2 – Grupo de convivência para idosos: o papel do profissional de educação física e as motivações para adesão à prática de atividade física.</p>	<p>de Lima, A. P. et al., 2019.</p>	<p>Identificar a percepção de idosos de um grupo de convivência acerca do papel do profissional de educação física e os motivos de adesão à prática de atividade física. O método utilizado consistiu na aplicação de</p>	<p>O estudo revela que o profissional de educação física possui um papel central na orientação da prática física. Por meio de métodos de promoção e incentivo motivacional este educador consegue maior adesão de idosos às aulas e os</p>

		entrevistas individuais.	incentiva a adotarem um estilo de vida saudável e ativo.
A3- Improving health literacy among older people through primary health care units in Brazil: feasibility study.	Serbim, A.; Paskulin, L., Nutbeam, D., 2019.	Elaborar um programa de intervenção para melhorar a alfabetização e práticas em saúde com idosos por meio de unidades básicas de saúde (UBS) estabelecidas em uma comunidade urbana no Brasil. O estudo foi feito com um grupo durante um período de 20 semanas, sendo aplicadas entrevistas posteriormente.	O Programa Alfa-Health foi oferecido por uma enfermeira em uma UBS. Com relação a atividade física, foram observadas melhorias modestas, mas consistentes. O estudo ainda demonstra que as atividades geridas para estes grupos, sejam de atividade física ou educação para saúde, exigem um alto grau de comprometimento da equipe de enfermagem e dos participantes. Além disso, a falta de informação e conhecimento foi o principal fator que implica nos idosos não utilizarem alguns dos serviços oferecidos pelo SUS.

<p>A4 – Utilização de serviços de educação física por adultos e idosos no extremo sul do Brasil: estudo de base populacional.</p>	<p>Oliz, M.M. et al., 2020.</p>	<p>Apresentar a utilização dos serviços de educação física por adultos e idosos e apresentar características de quem não utilizou tais serviços. O método utilizado foi a aplicação de entrevistas.</p>	<p>O estudo demonstra que tem-se ampliado a inserção de profissionais de educação física no campo da saúde, principalmente nas redes públicas. Estes se mostraram como responsáveis por serem a principal fonte de informação e incentivo para a prática de atividades físicas, embora a maior parte da população ainda desconheça esta oferta nos centros de saúde pública.</p>
<p>A5 – Promoção de atividades físicas para idosos em tempos de COVID-19 na atenção primária à saúde: relato de experiência.</p>	<p>Rocha, G. A. et al., 2021.</p>	<p>Descrever por meio de relato de experiência a promoção da atividade física e saúde da população idosa no contexto da pandemia COVID-19.</p>	<p>O trabalho expõe a importância do enfermeiro e dos profissionais de educação física como facilitadores do processo de inclusão digital da população idosa e como sua ação motivou os pacientes a continuarem a praticar atividade</p>

			física mesmo durante o isolamento provocado pela pandemia.
--	--	--	--

Fonte: Autores

Muitos dos trabalhos selecionados não tratam apenas da importância do enfermeiro para orientar atividade física dos pacientes, mas também abordam o papel do enfermeiro no estímulo a outros hábitos saudáveis, como a socialização em grupos e alimentação natural, que influencia diretamente na qualidade de vida dos idosos. Como estes trabalhos tratam de questões relacionadas ao papel do enfermeiro no aconselhamento e cuidado com a prática física, bem como os efeitos oriundos dessa ação, estes estudos foram considerados relevantes para esta revisão.

Para facilitar a análise dos trabalhos, as cinco publicações foram classificadas nas categorias dispostas no quadro 3.

Quadro 3 – Classificação dos artigos segundo os temas principais trabalhados.

Tema Central Abordado	Estudos	Total
Papel do Enfermeiro na Atividade Física	A1, A3	3
Papel do Profissional de Educação Física	A2, A4, A5	2
Adoção e Conhecimento dos Idosos a oferta de Atividade física Nas UBS	A4	2

Fonte: Autores

4. Discussão

Categoria 1 – Análise do Perfil dos Idosos que Praticam Atividade Física.

Foram traçados os perfis de idosos que praticam atividade física nos estudos A2, A3 e A4 apresentados. A grande maioria dos praticantes são do sexo feminino e possuem o ensino fundamental incompleto. A predominância do sexo feminino provavelmente justifica-se pelo fato de que homens preocupam-se menos com questões de saúde do que as mulheres. E quanto à escolaridade, existe uma média de 4 anos de estudos, o que pode ser relacionado a falta de contato e conhecimento que a população idosa apresenta com relação a importância da prática física para a conservação de sua saúde. Ainda, com relação ao fator socioeconômico, abordado no artigo A4, observou-se que quanto maior a renda, maior o nível de atividade física, uma vez que o indivíduo tem mais acesso a academias e outras formas de estar fazendo atividade física fora das USB.

Categoria 2 – O Papel do Enfermeiro na Prática de Atividade Física.

Quando se fala de tratamentos multidisciplinares nas Unidades Básicas de Saúde brasileira, é comum associarem os grupos de enfermagem apenas à assistência prática à saúde, como se o trabalho destes fosse reduzido apenas a assistência primária: tomar cuidados relativos à alimentação, higiene, administração de medicamentos via oral, intramuscular e intravenoso, realizar curativos, dentre outros. Porém, dificilmente os enfermeiros são associados às práticas de atividades físicas. E de fato, um enfermeiro não é um profissional habilitado para escolher e adaptar as melhores práticas físicas ao perfil do paciente, entretanto, um enfermeiro é capacitado para acompanhar e orientar as pessoas durante a prática física. O enfermeiro tem a função de incentivar a prática de exercícios físicos e amparar no trabalho das equipes multiprofissionais, além de promover outros hábitos saudáveis e a alfabetização em saúde (Maia, R. R., & Abi Rached, C. D., 2017).

No primeiro artigo analisado, denominado de A1 para fins de simplificação, os autores citam dentre as principais funções incumbidas aos enfermeiros está a promoção do envelhecimento saudável, da autonomia e independência dos

idosos. No âmbito da prática física, este trabalho coloca que os enfermeiros têm como papel buscar o envelhecimento saudável por meio da prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada e abandono de hábitos nocivos. O enfermeiro deve fornecer orientações que estimulem a adoção da prática física na terceira idade, transmitindo informações relevantes como o fato de que exercícios físicos ajudam a manter a flexibilidade das articulações e da massa muscular, o controle da glicemia, do peso e da pressão arterial (Souza, M. A. C. et al., 2022).

A ação educadora do enfermeiro, prestando informações sobre a importância do exercício físico diário, é reforçada na leitura do terceiro artigo, A3. Neste estudo, a defasagem com relação a alfabetização em saúde resulta em um maior índice de internações e emergências devido a falta de conhecimentos e cuidados com a saúde por parte do paciente idoso. Os participantes deste estudo ingressaram em uma rotina diária de 90 minutos de atividade física no Programa Alfa-Saúde, programa desenvolvido em uma das unidades de saúde. Os pacientes declararam que houve maior adesão aos exercícios diários, mas não um número tão significativo quanto esperado. Entretanto este trabalho não explora quais as razões que justificam esta observação. Já como será visto no artigo A5 na próxima seção, observa-se o foco tanto em educação para saúde quanto para a prática física, baseando-se o estudo no ensino remoto durante a pandemia da COVID-19 para um grupo de idosos.

Categoria 3 – O Papel do Profissional de Educação Física na Prática de Atividade Física.

O enfermeiro possui um papel importante na orientação da prática física, entretanto, os profissionais de educação física são os responsáveis pela recomendação dos exercícios mais adequados de acordo com o perfil do paciente. Em razão disso, observa-se a necessidade destes profissionais nos grupos multidisciplinares das Unidades Básicas de Saúde (UBS), embora seja muito recente a presença destes nos centros de saúde pública, conforme se pode ver no estudo A4 (Oliz, M.M. et al., 2020). No estudo A2, também verifica-se que muitos idosos desconhecem esta qualidade de atendimento nas Estratégias

de Saúde da Família presentes na UBS. Todavia, aqueles que receberam aconselhamento de um educador físico, realizam mais atividade física do que aqueles que não fazem acompanhamento.

Apesar da presença do Educador Físico ter sido implantada nos últimos anos, este profissional possui um papel central não apenas na orientação de prática física, mas também como aquele que motiva, que une, que resolve conflitos e que promove a saúde. Assim, fica claro que para que o idoso mantenha sua rotina ativa é necessário incentivo do próprio educador e também a socialização que ele promove no grupo, mantendo um ambiente agradável de convívio.

O papel do Educador também se mostra presente no estudo A5. Um grupo costumava-se reunir para realizar caminhadas com apoio da equipe de uma unidade básica de saúde em Recife, contudo em decorrência a necessidade de isolamento durante a pandemia em 2020, as atividades foram temporariamente suspensas. Para continuar atendendo a esta demanda, o educador propôs realizar encontros semanais voltados para orientação da prática de atividade física e educação para saúde, de forma remota. Além de ter como objetivo a continuidade das atividades físicas do grupo, também havia a preocupação com a saúde mental e psicológica dos idosos frente aos efeitos da pandemia. Este trabalho foi bastante profícuo uma vez que além da conservação da saúde física e mental dos idosos durante um período tão difícil, o educador físico também promoveu a inclusão digital dos participantes.

Categoria 4 – Adoção e Conhecimento dos Idosos a oferta de Atividade física Nas UBS

Como já foi discutido nas seções anteriores, a prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde mental e física em todas as fases da vida, principalmente na terceira idade. Entretanto, fica claro que leitura dos trabalhos, principalmente no artigo A4, como a falta de divulgação dos serviços das equipes multiprofissionais presentes na USB e o conseqüente desconhecimento da população idosa impede o acesso destes últimos a um aconselhamento profissional eficaz, que só lhes trariam vantagens. Os dados presentes neste

estudo são preocupantes: apenas 15,4% dos entrevistados conhecem a oferta de acompanhamento e aconselhamento de atividades físicas nas Unidades Básicas de Saúde e apenas 5,3% destes serviços são utilizados pela população em geral.

Estes dados são alarmantes se for considerar que desde 2006, as práticas corporais/atividade física já foram incluídas nas UBS por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde como (PNPS) e projetos como Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e as Clínicas Multiprofissionais (Malta, D. C. et al., 2014).

Além disso, cerca de 18 % da amostra oriundo de um município do Rio Grande do Sul nunca teve contato com um educador físico, nem mesmo nas escolas, o que torna mais difícil que estes indivíduos procurem estes serviços futuramente. Ainda, 39,6% dos entrevistados não sabem dizer onde procuraram um local que oferecesse serviços de educação física, o que destaca ainda mais a necessidade de se aumentar a divulgação dos serviços públicos oferecidos nas USB.

5. Considerações Finais

Diante das informações trazidas por esta revisão e tendo em vista a recente adoção de enfermeiros e educadores físicos em equipes multiprofissionais nas redes públicas de saúde, observa-se que estes profissionais desempenham papel central como orientadores e incentivadores da prática de atividade física, sendo que o estímulo é articulação destes é um fator de suma importância que pacientes idosos deem continuidade aos exercícios físicos desenvolvidos nas unidades de saúde e tenham melhor qualidade de vida. Pode-se observar que ainda há um grande potencial para expansão da rede de atendimento de serviços de educação física nas UBS e clínicas multiprofissionais públicas. A atividade física é considerada como um hábito essencial para conservação e manutenção da saúde física e mental da população idosa, cujos números demográficos têm crescido ano a ano no Brasil. Os trabalhos demonstram que faz-se necessário maiores medidas de divulgação e alfabetização em saúde de modo a garantir um envelhecimento mais saudável à população em geral.

Referências

Carvalho et al., 2017. Prevalência da prática de exercícios físicos em idosos e sua relação com as dificuldades e a falta de aconselhamento profissional específico. *Rev. bras. ciênc. mov*, 29-40.

Chaimowicz, F., & de Faria Chaimowicz, G. (2022). O envelhecimento populacional brasileiro. *PISTA: Periódico Interdisciplinar [Sociedade Tecnologia Ambiente]*, 4(2), 6-26.

Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., & Skinner, J. (2009). Exercise and physical activity for older adults. American College of Sports Medicine position stand. *Med Sci Sports Exerc*, 41(7), 1510-30.

Brito, B. D., Tavares, G. H., Polo, M. C. E., & Kanitz, A. C. (2019). Lazer, atividade física e comportamento sedentário de idosos participantes de um grupo de aconselhamento. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Uberlândia/MG*, 27(2), 97-109.

da Silva, R. S., Bezerra, J. A. X., da Silva, K. V., do Nascimento Silva, N., & Lopes, D. T. (2019). A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS COM DIABETES
Revisão Bibliográfica. *Diálogos em Saúde*, 1(2).

de Machado, B. J. M., de Oliveira, G. A. P., Musse, L. Q., Veríssimo, L. P. M., Chaves, T. A., & da Silva, R. M. (2020). Importância da atividade física na prevenção da depressão em idosos. *Revista Educação em Saúde*, 8(1).

Harzheim, E., Lima, K. M., & Hauser, L. (2013). Reforma da Atenção Primária à Saúde na cidade do Rio de Janeiro—avaliação dos três anos de Clínicas da Família na cidade do Rio de Janeiro. *Série Técnica Inovação na Gestão*.

Lima, A. P. D., Giacomazzi, R. B., Scortegagna, H. D. M., & Portella, M. R. (2020). Grupo de convivência para idosos: o papel do profissional de educação física e as motivações para adesão à prática de atividade física. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, 42.

Maia, R. R., & Abi Rached, C. D. (2017). Atividade física: a atuação do enfermeiro para a promoção da saúde na terceira idade-uma revisão de literatura. *International Journal of Health Management Review*, 3(1).

Malta, D. C., Silva, M. M. A. D., Albuquerque, G. M., Lima, C. M. D., Cavalcante, T., Jaime, P. C., & Silva Júnior, J. B. D. (2014). A implementação das prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde, um balanço, 2006 a 2014. *Ciência & Saúde Coletiva*, 19, 4301-4312.

Oliz, M. M., Dumith, S. C., & Knuth, A. G. (2020). Utilização de serviços de educação física por adultos e idosos no extremo sul do Brasil: estudo de base populacional. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25, 541-552.

Ramos, A., Faria, P. M., & Faria, Á. (2014). Revisão sistemática de literatura: contributo para a inovação na investigação em Ciências da Educação. *Revista Diálogo Educacional*, 14(41), 17-36.

Rocha, G. A., Hardman, C. M., da Silva, C. G. B., Carvalho, P. R. C., & de Lemos, E. C. (2021). Promoção de atividades físicas para idosos em tempos de COVID-19 na atenção primária à saúde: relato de experiência. *Health Residencies Journal-HRJ*, 2(12), 196-209.

Serbim, A., Paskulin, L., & Nutbeam, D. (2020). Improving health literacy among older people through primary health care units in Brazil: feasibility study. *Health Promotion International*, 35(6), 1256-1266.

Souza, M. A. C., Leal, E. S., De Lima, B. D. D. S., de Araújo Souza, C. M., & Maia, S. M. (2022). Ações do enfermeiro na estratégia de saúde da família na promoção do envelhecimento saudável. *Research, Society and Development*, 11(11), e39111132309-e39111132309.

Stovold, E., Beecher, D., Foxlee, R., & Noel-Storr, A. (2014). Study flow diagrams in Cochrane systematic review updates: an adapted PRISMA flow diagram. *Systematic reviews*, 3(1), 1-5.

- ¹ Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu. E-mail: ericam_moreira@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>;
- ² Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo PACCS/EAAAC/UFF; Acadêmico de medicina da Universidade Iguazu. E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8655-3789>
- ³ Graduado em Educação Física pela Universidade Iguazu, Pós-graduado em Dança e Educação pela Universidade Castelo Branco, Mestre em Ciências Ambientais – Universidade Veiga de Almeida, Coordenador e Docente da Universidade Iguazu dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física (Presencial e EAD) Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação presencial em Educação Física Escolar e Bases Teóricas e Práticas para Treinamento em Musculação da Universidade Iguazu, Coordenador e Docente dos cursos de Pós-graduação EAD em Gestão de Eventos Esportivos e Culturais, Professor e Coreógrafo de Danças Urbanas. E-mail denilsondmx@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3722-4211>
- ⁴ Graduado em Educação Física pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, Email: personalgigaeudes@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-0360-1322>
- ⁵ Graduado em Educação Física, Mestrando em Novas Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação Especialização em Desporto de Quadra e Campo – Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, especialização em desporto de quadra e campo – SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO e professor assistente da Universidade Iguazu. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: terceira idade, exercício físico, qualidade de vida, gestor esportivo e atividades recreativas. <https://orcid.org/0000-0001-8555-3939>
- ⁶ Licenciado em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) formado em 2015, onde atuou como aluno-monitor da disciplina Metodologia do Treinamento Desportivo. Bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (2019) Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – Instituto Multidisciplinar – Campus Nova Iguaçu – RJ (2017). Durante a graduação de Economia esteve envolvido num projeto de iniciação científica chamado Boletim de Conjuntura Econômica do Grupo de Pesquisa em Políticas Econômicas (GPPE) da UFRRJ, além de ter atuado como monitor da disciplina

Macroeconomia. Licenciado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (2022) Pós graduado Lato Sensu em Administração, Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Pedagógica pela Universidade Iguazu (UNIG) (2018) Pós graduado Lato Sensu em Especialização em Educação Física Escolar pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) (2022) Mestre pelo do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGCEE-UERJ) vinculado à abordagem Psicossociocultural do Exercício Físico.<https://orcid.org/0000-0002-3712-0044>

⁷ Pós-doutorado em Ciências pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Doutorado em Ciências Cardiovasculares pela Escola de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Possui graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é graduando em Filosofia pela Universidade Paranaense (Unipar). Atualmente é docente do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro ISERJ/FAETEC pelo curso de Pedagogia e da Universidade Iguazu (UNIG) pelo curso de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) sendo líder do grupo de Pesquisa em Ciências do Desempenho e Promoção da Saúde. Tem experiência na área de Educação Física, Educação, Filosofia e Saúde com ênfase em Promoção da saúde, Metodologia da Pesquisa, Filosofia da Ciência e Pesquisa atuando principalmente nos seguintes temas: exercício físico, envelhecimento, modulação autonômica cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, treinamento dos músculos respiratório e qualidade de vida.

<https://orcid.org/0000-0003-4514-7308>

⁸ Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Salgado de Oliveira (2001), graduação em Estética e Cosmética pela Universidade Salgado de Oliveira (2014), graduação em Programa Especial de Formação de Docente pela Universidade Salgado de Oliveira (2002) e graduação em Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira (2008). Atualmente é professora da Universidade Iguazu.

<https://orcid.org/0009-0002-9597-4846>

⁹ Graduada em Educação Física pela Universidade Castelo Branco (1979). Especialização em Nataço e Hidroginstica pela Universidade Iguazu (UNIG). Mestrado Profissional em Educao Fsica, Sade e Qualidade de vida, na rea de

Ginástica Rítmica e Psicomotricidade, pela Universidade Iguazu. Formada em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Atualmente é Professora titular da Universidade Iguazu. Professora no curso de Licenciatura em Educação Física e Pedagogia na Universidade Iguazu. Professora titular do Instituto de Educação Santo Antônio. Professora e Coordenadora do Curso de Pós-graduação em Psicomotricidade na Universidade Iguazu. Professora do curso de Pós-Graduação Instituto Meta Produções. Tem experiência na área de Pedagogia e Educação Física, com ênfase em Psicomotricidade, Recreação e Lazer, Educação Física Escolar, Dança Escolar, Ginástica Rítmica, Prática Pedagógica, Jogos Tradicionais e Hidroginástica. <https://orcid.org/0009-0001-0063-0470>

¹⁰ Doutora do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Universidade UNIGRANRIO. Mestre em Letras e Ciências Humanas(2011-UNIGRANRIO). Pós- graduada Lato-sensu em Administração, Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Pedagógica (2015 – UNIG) Pós- graduada lato-sensu em Administração Escolar pela Universidade Salgado Oliveira, Pós-graduada Lato -sensu em Literatura Brasileira e Contemporânea pela Universidade Iguazu. Graduada em Bacharel em Direito pela Universidade Iguazu (1995) Graduada em Letras pela Universidade Iguazu (2003) Atualmente é professora Adjunta da Universidade Iguazu das disciplinas Prática Pedagógica, Língua Portuguesa, Metodologia do Ensino Básico , Políticas Públicas Educacionais e Língua Portuguesa na modalidade EaD. . Coordenadora do Estágio Supervisionado, Professora Visitante nos cursos de Pós-Graduação lato-sensu em Gestão (UNIG) . Professora do Município de Queimados na Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. . Técnica da Meta 12 do Plano Municipal de Educação de Nova Iguazu. 2015/2025 Integrante do Grupo de Pesquisa em Gestão Escolar e Políticas Públicas- GEPP na Universidade Iguazu. Coordenadora e Implementadora da BNCC/Currículo Municipal Nova Iguazu/RJ. Coordenadora de àrea do PIBID- Coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu = Língua Portuguesa- UCP/IPETEC. Área de atuação em Língua Portuguesa, Formação de Professores, Diversidade, Relações Étnico-Raciais <https://orcid.org/0000-0002-1981-7905>

¹¹ Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998), Mestrando em novas tecnologias educacionais (UNicarioca), pós graduado em desporto escolar pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2005). -

Curso técnico em Natação, Hidroginástica e Ginastica Gerontológica (AXE 1997) – Curso de Hidroginástica pela UFRJ (2001) – Curso de handebol com Técnico da Seleção Brasileira de handebol Jordi Ribera (2006, 2013 e 2014). – Experiência na área de natação e Hidroginástica (1994 a 2008), – Técnico da seleção carioca de handebol (2010 e 2011), – Auxiliar técnico da seleção brasileira junior de handebol (2015 a 2017) sendo bi-campeão Pan Americano em Foz de Iguaçu (2015) e Assunção (2017).. – Professor de educação física das redes estadual (desde de 2001) e municipal de ensino do RJ (desde de 2012). – Diretor geral do C.E. Antônio da Silva (desde 2017) – Professor da Universidade Iguaçu (desde de 2013) nas disciplinas (Natação, Handebol, prática profissional I e II), email joeltdhand@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil